

Análisis sedimentológico de la Fm. Areniscas de Río Pedro (Facies Buntsandstein, Triásico Inferior) en el área de Noviales, provincia de Soria

Sedimentological analysis of the Río Pedro Sandstone Fm. (Buntsandstein Facies, Lower Triassic) in the Noviales area, Soria province

**Trabajo de Fin de Grado
Junio 2023**

***Bachelor Thesis
June 2023***

Autor:

Alejandro Pertuz Domínguez

Directora:

Sonia Campos Soto

Universidad Complutense de Madrid

Facultad de Ciencias Geológicas

Resumen:

Los flujos supercríticos de alta velocidad generan estructuras sedimentarias distintivas, que en muchos casos son más frecuentes que las estructuras de flujo subcrítico en ambientes fluviales, pero a menudo pasan desapercibidas. Por ello, la identificación de estructuras sedimentarias formadas por flujos supercríticos es fundamental para interpretar sistemas deposicionales fluviales afectados por precipitaciones monzónicas y, en consecuencia, para reconstrucciones paleoclimáticas.

Este estudio analiza los depósitos del miembro superior de la Formación Arenisca del Río Pedro, perteneciente a la facies Buntsandstein en la Rama Castellana de la Cordillera Ibérica, tradicionalmente interpretado como un sistema fluvial de baja sinuosidad desarrollado en un clima árido a semiárido. Los afloramientos estudiados—de hasta 25 m de altura y con una continuidad lateral de 10 km—fueron analizados mediante modelos 3D de alta resolución (0,5 cm/px) obtenidos por fotogrametría con drones, además de observaciones directas en campo.

Los depósitos analizados están compuestos por areniscas de grano medio a grueso, areniscas con cantos (de ≈ 2 –10 cm) y conglomerados clasto-soportados con clastos subangulares a subredondeados (de 2–10 cm y de 30 cm). Aunque en las areniscas se presentan localmente estructuras de flujo subcrítico (por ejemplo, estratificación cruzada con buzamientos de 20–30° en sets de 1–2 m), los depósitos están dominados por estructuras de alto régimen de flujo e indicativas de altas tasas de sedimentación, tales como: estructuras de tipo (*scour and fill*) (erosión y relleno) asimétrico con estratos que se aplanan hacia arriba (de hasta 3 m de espesor y 15 m de ancho), laminaciones de bajo ángulo ($< 10^\circ$ en sets de 2 m), láminas cóncavas y convexas, lentes de conglomerado depositadas sobre superficies erosivas, foresets y backsets, así como lentes de lutita que aparecen intercaladas en los depósitos de arenisca con cantos.

El desarrollo de estas estructuras es característico de sistemas fluviales afectados por monzones, como los que se encuentran en las zonas de clima monzónico y en las regiones subtropicales sub-húmedas a áridas. Esta interpretación concuerda con las reconstrucciones paleogeográficas del Triásico Inferior en Iberia. La configuración de Pangea y del Mar de Tethys favoreció un clima semiárido afectado por un patrón monzónico global. Estas condiciones, en combinación a la ausencia de vegetación extensa tras la extinción masiva del Pérmico, estas condiciones probablemente dieron lugar a sistemas fluviales con estaciones húmedas y secas marcadas, donde las inundaciones repentinas fueron el principal mecanismo de sedimentación, generando abundantes y distintivos depósitos de flujo supercrítico.

Abstract:

High-velocity supercritical flows generates distinct sedimentary structures, which are in many cases more prevalent than subcritical flow structures in fluvial settings, but are often overlooked. Therefore, recognition of supercritical flow sedimentary structures is essential for interpreting fluvial depositional systems affected by monsoonal precipitation and, thus, for palaeoclimatic reconstructions.

This study examines deposits from the upper member of the Rio Pedro Sandstone Formation, part of the Buntsandstein facies in the Castilian Branch of the Iberian Chain, traditionally interpreted as a low-sinuosity fluvial system developed in an arid to semi-arid climate. The studied outcrops—up to 25 m high and with 10 km of lateral continuity—were analyzed using high-resolution (0.5 cm/px) 3D models built via drone photogrammetry, as well as in situ field observations.

The studied deposits consist of medium- to coarse-grained sandstones, pebbly sandstones (with pebbles \approx 2–10 cm), and clast-supported conglomerates with sub-angular to subrounded clasts (2–10 cm, and up to 30 cm). While subcritical flow structures are locally present in the sandstones (e.g., cross-bedding dipping 20–30° in sets of 1-2 m), the deposits predominantly display upper flow regime and high deposition rate structures, such as: scour-and-fill structures asymmetrically filled by upward-flattening strata (up to 3 m thick and 15 m wide), low-angle laminations ($<10^\circ$ in sets of 2 m), concave-up and convex-up laminae, conglomerate lenses deposited above scour surfaces, foresets and backsets, and mudstone lenses interbedded with the pebbly sandstone.

The development of all these structures is typical of river systems affected by monsoon, such as in the monsoon zone and in sub-humid to arid subtropics. This interpretation aligns with palaeogeographic interpretations for the Lower Triassic of Iberia. The configuration of Pangea and the Tethys Sea fostered a semi-arid climate affected by a global monsoon pattern. Combined with the absence of extensive land vegetation following the Permian mass extinction, these conditions likely led to fluvial systems with distinct wet and dry seasons, where flash flooding was the primary depositional mechanism, forming abundant and distinctive supercritical flow deposits.

1. Introducción y objetivos

El objetivo de este trabajo es realizar un análisis sedimentológico de la parte alta de la Formación Areniscas del Río Pedro (Olenekiense/Anisiense) situada en la localidad de Noviales (Soria) y perteneciente al conjunto de las facies Buntsandstein de la Rama Castellana de la Cordillera Ibérica. Los depósitos de la zona de estudio se han interpretado tradicionalmente como sistemas fluviales de baja sinuosidad (Hernando, 1977) y en zonas cercanas como sistemas fluviales bien de media y alta sinuosidad o de tipo *braided* (Sopeña y Sánchez-Moya, 1997). Sin embargo, durante el estudio inicial de la zona se observaron, en la parte alta de la unidad, algunas estructuras sedimentarias que sugieren que su depósito tuvo lugar en condiciones de flujo supercrítico, debido a su similitud con las estructuras descritas en algunos sistemas fluviales afectados por precipitaciones de tipo monzónico, tanto actuales (Fielding *et al.*, 2009) como del registro fósil (Deluca y Eriksson, 1989; Fielding, 2006; Plink-Björklund, 2015; Ono y Plink-Björklund, 2018; Campos-Soto *et al.*, 2022), así como en las formadas en tanques de experimentación (Alexander *et al.*, 2001; Cartigny *et al.*, 2014; Ono *et al.*, 2021). Por ello, este trabajo pretende realizar el análisis sedimentológico detallado de las facies que contienen estas estructuras sedimentarias con el objetivo de determinar el ambiente sedimentario en el que se depositaron y su relación con contexto climático predominante durante el Triásico Inferior.

Además, un objetivo adicional de este trabajo es la demostración de la utilidad del uso drones en el trabajo de campo geológico. Esto ha permitido la fotografía de afloramientos de complicado acceso y la creación de modelos tridimensionales a partir de los que se han realizado panorámicas y paneles interpretativos.

2. Antecedentes

En su tesis doctoral, Hernando (1977), define y describe detalladamente la Formación Areniscas de Río Pedro (Unidad T-1.2). Interpreta esta unidad como un sistema fluvial de baja sinuosidad y propone, a partir de la ausencia de depósitos de llanura de inundación, que los sistemas fluviales originarios se debieron encontrar en los primeros estadios de alto régimen de flujo y que, por tanto, la llanura de inundación bien no llegó a depositarse o fue eliminada por sucesivas avenidas.

Matesanz-Yagüe (1987) realiza un detallado estudio de las unidades Triásicas definidas por Hernando (1977). En su trabajo concluye que las facies observadas en las partes baja y media de la Fm. Areniscas de Río Pedro se interpretan como canales de baja sinuosidad ligados a abanicos aluviales procedentes de la Falla de Somolinos. Sin embargo, en la parte alta de la unidad no realiza interpretaciones, anotando eso sí un cambio en las paleocorrientes, que pasan de dirigirse desde una dirección procedente desde la Falla de Somolinos a una dirección paralela a esta.

La Fm. Areniscas de Río Pedro se ha correlacionado con las unidades A3, A4 y A5 definidas en el anticlinal de Riba de Santiuste (Sánchez-Moya *et al.*, 1992). Estas unidades se describen principalmente como sistemas fluviales de media y alta sinuosidad, con una evolución a un sistema fluvial efímero en relación a un cambio hacia climas áridos o semiáridos con episodios esporádicos de relleno (Sopeña y Sánchez-Moya, 1997). También se correlaciona a esta unidad

con la Fm. Cañizares en el sureste de la Cordillera Ibérica (Arche *et al.*, 2004), la cual es interpretada como un sistema fluvial de tipo *braided* junto a depósitos eólicos en un clima árido (López-Gómez *et al.*, 2012).

2.1. Estructuras de alto régimen de flujo

En condiciones de bajo régimen de flujo, condiciones subcríticas, se produce la migración de *ripples* y dunas. La estructura sedimentaria resultante es una laminación o estratificación cruzada inclinada ($>30^\circ$) a favor de la corriente (*foresets*).

A medida que la velocidad del flujo aumenta, este evoluciona al alto régimen de flujo (estados supercríticos) dando la consiguiente evolución de formas sedimentarias (Fig. 1A): En la transición entre el bajo y alto régimen se forman dunas de transición o de tipo *humpback*, con *sets* y *foresets* sigmoidales (Fielding, 2006), y laminación paralela por la migración de formas de muy bajo ángulo (Plink-Björklund, 2015). En condiciones enteramente supercríticas se forman antidunas, que son unas formas de lecho caracterizadas por presentar laminación convexa y que pueden migrar aguas arriba, dando lugar a *backsets*, o aguas abajo, formando *foresets*, según la velocidad del flujo (Fig. 1A y B; Alexander *et al.*, 2001; Plink-Björklund, 2015). La erosión del sedimento a altas velocidades de flujo origina estructuras de tipo *scour and fill*, que son rellenadas por agradación y, en el caso de que el sedimento esté formado por diferentes tamaños de grano, se puede dar gradación normal (Fig. 1C; Ono *et al.*, 2020). Estas estructuras de erosión se relacionan con la migración de antidunas y saltos hidráulicos en estructuras de tipo *chute and pool* (Fig. 1D Alexander *et al.*, 2001). Estas últimas se originan en saltos hidráulicos donde las complejas condiciones hidrodinámicas provocan que, el flujo, que viene circulando a gran velocidad por una zona donde la lámina de agua es poco profunda (*chute*), pase abruptamente a una zona de mayor profundidad (*pool*), produciendo la desaceleración del flujo (Fig. 1C y D). Esto produce que el relleno de los saltos hidráulicos tenga lugar de forma asimétrica, rellenándose por láminas de sedimento inclinadas en sentido contrario a la corriente (*backsets*) que progresivamente se van horizontalizando hacia techo. (Fig. 1D; Alexander *et al.*, 2001; Cartigny *et al.*, 2014; Fielding, 2006).

3. Metodología

Los depósitos de la Fm. Areniscas de Río Pedro estudiados en este trabajo se disponen a lo largo de un afloramiento escarpado que presenta unos 15 metros de desnivel y más de 300 metros de continuidad lateral. Con el objetivo de poder estudiar la relación vertical y lateral entre las distintas facies que se observan a lo largo de este afloramiento, se han realizado dos panorámicas (Fig. 2A,B) a partir de detallados modelos tridimensionales construidos por fotogrametría aérea con un dron modelo DJI Mini 2. El empleo de esta tecnología ha facilitado, además, el poder fotografiar afloramientos en los que el acceso por tierra no era viable.

Una vez obtenidas las dos panorámicas (Fig. 2A,B) se han dibujado las estructuras sedimentarias observadas en los afloramientos. Además, este trabajo se ha complementado con el análisis del tamaño de grano de los depósitos y toma de fotografías de detalle en las zonas accesibles a pie. Debido a la gran variedad de formas generadas en condiciones de alto régimen de flujo (Fig. 1; Cartigny *et al.*, 2014), no siempre ha sido posible clasificar los depósitos

Figura 1: Estructuras de alto régimen de flujo. (A) Evolución de estructuras sedimentarias, desde dunas de transición de tipo *humpback* hasta laminación paralela, antidunas y *chutes and pools* (Modificado de Fielding, 2006). (B) Diagrama mostrando la formación de estructuras tipo *chute and pool* (Modificado de Cartigny *et al.* 2014). (C) Estructuras de tipo *scour and fill* producidas por la migración de antidunas en experimentos en tanques (Modificado de Alexander *et al.* 2001). (D) Efectos de la presencia de arcillas en la migración de saltos hidráulicos y formación de estructuras de tipo *scour and fill* (Modificado de Ono *et al.* 2020)

estudiados siguiente la clasificación de Miall (1996). Es por ello que se ha decidido nombrar a cada facies con un número distintivo y, en las que ha sido posible, se ha indicado su similitud a las litofacies establecidas por Miall (1996).

3.1. Modelos tridimensionales de afloramientos

El modelo digital tridimensional se ha realizado a partir de la técnica fotogramétrica *Structure From Motion - Multiview-Stereo* o SfM-MVS. La fotogrametría por SfM-MVS se basa en el principio de que, dadas dos fotografías con cierto solapamiento, y sin necesidad de conocer previamente la posición de la cámara, se puede calcular la localización 3D de sus elementos comunes. Es una técnica muy útil en el ámbito de la geología para el estudio tridimensional de cuerpos sedimentarios o elementos estructurales (James y Robson, 2012).

Los modelos se construyen a partir de 100-200 fotografías individuales con un solape medio del 70 % en las direcciones vertical y horizontal. El número de fotografías dependerá de la extensión del afloramiento, geometría y nivel de detalle deseado. Para construir los modelos tridimensionales se ha hecho uso del software *Agisoft Metashape Standard v1.8.9*. Primero se analizan las imágenes en busca de elementos comunes, a partir de los cuales se construye una nube de puntos densa. Por último se genera una malla 3D por triangulación de la nube puntos y se aplican las texturas de alta resolución. El flujo de trabajo se realiza de forma automática por parte del programa. La escala se mantiene 1:1 con el afloramiento real, lo que permite realizar medidas directamente en el modelo. Los resultados pueden ser consultados en el repositorio *SketchFab*: <https://skfb.ly/oE9u6> (Fig. 2A) y <https://skfb.ly/oIpTo> (Fig. 2B).

4. Resultados

4.1. Descripción

El afloramiento estudiado forma parte de un cuerpo de unos 15 metros de espesor y más de 300 metros de continuidad lateral (Fig. 2). Está formado por areniscas y conglomerados y localmente lutitas. El análisis sedimentológico de estos depósitos ha permitido diferenciar las siguientes facies:

Facies F.1, areniscas con laminación o estratificación cruzada de muy bajo ángulo. Se componen de areniscas de grano medio-grueso con laminación o estratificación cruzada de bajo ángulo ($<20^\circ$) y con cantos dispersos de cuarcita subangulosos (Fig. 3A,B). Dan lugar a sets de unos 2 m de espesor con continuidad lateral de varias decenas de metros. Localmente, pueden asimilarse a las Facies Sh de Miall (1996).

Facies F.2, areniscas con estratificación cruzada de gran escala. Son areniscas de grano medio-grueso con estratificación cruzada de gran escala inclinada $20-30^\circ$ y con cantos dispersos de cuarcita subangulosos que en ocasiones siguen la dirección de los *foresets*. La laminación puede ser cóncava y disponerse sobre superficies erosivas (Fig. 2 y 3A,B,C).

Facies F.3, areniscas con estratificación cruzada que se horizontaliza hacia arriba. Son areniscas de grano grueso con cantos de cuarcita dispersos y subangulosos que se disponen en cuerpos con base erosiva de hasta 3 metros de espesor y 15 metros de continuidad lateral (Fig. 3A y B). Las bases erosivas de estos cuerpos en ocasiones pueden ser asimétricas y presentar un margen más escarpado y otro más tendido (Fig. 2A) Internamente las areniscas presentan estratificación cruzada de gran escala y que en ocasiones es de bajo ángulo ($<20^\circ$), en la que la laminación suele ser concordante con el margen más tendido de la base erosiva y progresivamente aplanarse hacia arriba. Los *foresets* apuntan en sentidos de la corriente diferentes. Son equivalentes, en algunos casos, a las Facies SI de Miall (1996).

Facies F.4, areniscas con laminación convexa. Son areniscas de grano medio-grueso con cantos de cuarcita dispersos subangulosos y que presentan laminación convexa. Presentan un espesor de 1-2 metros y una extensión de hasta 3 metros, aunque se pueden observar estructuras similares de mayor dimensión truncadas por las facies F.1, F.2 o F.3 (Fig. 2A).

Facies F.5, conglomerados masivos o con estratificación cruzada mal preservada. Suelen ser clastosoportados, mal seleccionados y encontrarse como lentes en la base de los cuerpos con base erosiva rellenos por areniscas de las facies F.3 (Fig. 3C). Los cuerpos son de aspecto masivo o pueden presentar estratificación cruzada mal preservada. Forman niveles de 0.5 a 1 metro de espesor y hasta 10 metros de continuidad lateral. Los cantos son de cuarcita, subangulosos, de 1 a 15 cm de diámetro, con algunos llegando hasta los 30 cm. En ocasiones presentan clasificación normal.

Facies F.6, lutitas en lentes discretas: Son lutitas algo arenosas que forman lentes discretas dentro de cuerpos de areniscas o conglomerados (Fig. 3D). Tienen un espesor de 20-30 cm con extensiones laterales de hasta a 1.5 m y en ocasiones se encuentran deformadas.

Figura 2: (A) y (B) Fotografías panorámicas de los afloramientos estudiados y paneles interpretativos (C) Columna sintética del afloramiento y relación entre las facies estudiadas.

4.2. Interpretación

Las facies identificadas en este trabajo son similares a las descritas en depósitos formados por flujos supercríticos en tanques de experimentación (Fig. 1), como los de Alexander *et al.* (2001), Cartigny *et al.* (2014) y Ono *et al.* (2020) y en sistemas fluviales actuales (Fielding *et al.*, 2009) y del registro fósil (Plink-Bjorklund, 2015; Wang y Plink-Björklund, 2020; Campos-Soto *et al.*, 2022) afectados por precipitaciones de tipo monzónico.

Las facies **F.1** se producen por flujos supercríticos (Fig. 1A; Fielding, 2006) y se han identificado comúnmente en sistemas fluviales efímeros (Deluca y Erikson, 1989; Miall, 1996) y en los sistemas fluviales con precipitación de tipo monzónico mencionados anteriormente. Estas facies se pueden relacionar lateralmente con la formación de antidunas y dunas de tipo *humpback* (Fig. 1A; Fielding, 2006). En cuanto a las facies **F.2** se pueden relacionar con dos mecanismos de formación, bien por la migración de dunas en momentos en los que disminuye la velocidad de flujo (Fig. 1A; Fielding, 2006) o bien por la migración de *foresets* y/o *backsets* en condiciones de flujo supercrítico, tal y como se ha descrito en los experimentos (Fig. 1B; Cartigny *et al.*, 2014; Fig. 1C; Ono y Plink-Bjorklund, 2018).

Las facies **F.3** son estructuras de flujos supercríticos de tipo *scour and fill*, similares a las estructuras de tipo *chute and pool* (Fielding, 2006; Fig. 1C), producidas por la migración aguas arriba y relleno de saltos hidráulicos (Fig. 1B,D; Cartigny *et al.*, 2014). Estos mecanismos dan lugar a superficies erosivas rellenas por laminación o estratificación de bajo ángulo que se aplana hacia techo y que pueden desarrollar tanto *foresets* como *backsets*. En el caso de las facies **F.4**, estas se relacionan con la migración de antidunas (Fig. 1A; Fielding, 2006).

Por otro lado, las facies **F.5**, la mala selección que presentan y el gran tamaño de algunos clastos (>20 cm) evidencia que su depósito tendría lugar por corrientes efímeras de alta velocidad (Ono y Plink-Bjorklund, 2018). Su depósito tiene lugar en la base de los surcos (*chutes*) ocasionados por la migración de saltos hidráulicos, tal y como se ha descrito anteriormente. (Fig. 1B; Cartigny *et al.*, 2014; Fig. 1C; Ono *et al.*, 2020).

Por último, en cuanto a las facies **F.6**, si bien una posible interpretación es que estas lentes serían fragmentos de llanuras de inundación erosionadas en sucesivas avenidas, los experimentos recientes de Ono y Plink-Björklund (2020) demuestran que estos sedimentos lutíticos pueden depositarse durante la migración de saltos hidráulicos poco profundos y deformarse por la carga de gravas y arenas (Fig. 1D). También podrían ser depositados durante la etapa de descenso del flujo tras una gran avenida (Plink-Björklund, 2015).

5. Discusión

Este estudio ha permitido determinar que en la parte alta de la Fm. Areniscas de Río Pedro existen evidencias de numerosos depósitos formados en condiciones de flujos supercríticos. Estos depósitos se asemejan a los descritos en sistemas fluviales actuales (Fielding *et al.*, 2009) y del registro fósil (Plink-Bjorklund, 2015; Wang y Plink-Björklund, 2020; Campos-Soto *et*

Figura 3: Facies identificadas en la parte alta de la Fm. Areniscas de Río Pedro. (A) Detalle de la Fig. 2B donde se observan principalmente facies F.1 y F.2. También se señala (*flecha amarilla*) a las facies F.5 situadas encima de una superficie de tipo *scour and fill*, facies F.3. (B) Detalle de la Fig. 2B en la que se ven las facies F.2 y facies F.1. Nótese la similitud de la estructura señalada (*flecha verde*), facies F.4, con las estructuras de antidunas en la Fig. 1A (C) Conglomerados masivos (F.5) y areniscas con estratificación cruzada (F.2) sobre las que se dispone una estructura de tipo *scour and fill* (F.3; *flecha amarilla*). (D) Lente discreta de lutita (F.6) deformada por carga.

al., 2022) formados en climas afectados por precipitaciones de tipo monzónico. Los depósitos comunes a estos sistemas incluyen laminación paralela, estratificación de bajo ángulo o convexa que se horizontaliza hacia techo, laminación convexa, estructuras erosivas de tipo *scour and fill*, lentes de conglomerados y lutitas o ausencia de barras bien desarrolladas.

Estos resultados son coherentes con las interpretaciones paleoclimáticas establecidas para el Triásico Superior. El clima durante el Triásico Inferior estaba condicionado por la situación paleogeográfica de Pangea, con el mar del Tethys situado en las regiones tropicales-subtropicales y grandes extensiones de terreno en latitudes bajas y medias. Esta situación, junto a los relieves relictos del Varisco, habrían definido un clima árido a semiárido, altamente cálido e influenciado por un régimen monzónico global (Borrueal-Abadía *et al.*, 2015). Además, debido a la extinción masiva de finales del Pérmico, en este periodo no hay desarrollo extensivo de llanuras de inundación o paleosuelos por la ausencia de vegetación (Lloret *et al.*, 2020) lo que además provocaría una mayor movilización de material durante las descargas estacionales al no existir barreras de vegetación. Bajo esta situación climática cabe esperar que los sistemas fluviales estarían marcados por una intensa estacionalidad y en los que la sedimentación principal se produciría durante avenidas de gran magnitud en las que, debido a la energía del sistema, sería común encontrar de estructuras de alto régimen de flujo.

6. Conclusión

El análisis estratigráfico y sedimentológico de la parte alta de la Fm. Areniscas de Río Pedro, que tradicionalmente ha sido interpretada como un sistema fluvial de baja sinuosidad, ha permitido identificar la presencia de abundantes depósitos formados en condiciones de flujo supercrítico. Las facies descritas en este trabajo son muy similares a las formadas en sistemas fluviales afectados por precipitaciones de tipo monzónico del registro actual y fósil, así como a las observadas en tanques de experimentación. Esta interpretación es compatible con las interpretaciones paleoclimáticas realizadas para el Triásico Inferior, caracterizado por periodos áridos y semiáridos e influenciados por un régimen monzónico global.

Parte de este trabajo ha sido posible gracias al uso de un dron para fotografiar afloramientos de difícil acceso y construir modelos 3D de alta resolución. El empleo de esta tecnología podría facilitar un detallado análisis del resto de la unidad para reconstruir su historia sedimentaria.

7. Referencias

- Alexander, J. P., Bridge, J. S., Cheel, R. J., Leclair, S. (2001). Bedforms and associated sedimentary structures formed under supercritical water flows over aggrading sand beds. *Sedimentology*, 48(1), 133-152.
- Arche, A., Vargas, H., Marzo, Mariano, López-Gómez, José. (2004). The siliciclastic Permian-Triassic deposits in Central and Northeastern Iberian Peninsula (Iberian, Ebro and Catalan Basins): A proposal for correlation. *Geologica acta: an international earth science journal*, ISSN 1695-6133, Vol. 2, Nº. 4, 2004, pags. 305-320. 2.
- Borruel-Abadía, V., López-Gómez, J., De La Horra, R., Galán-Abellán, B., Barrenechea, J. F., Arche, A., Ronchi, A., Gretter, N., Marzo, M. (2015). Climate changes during the Early–Middle Triassic transition in the E. Iberian plate and their palaeogeographic significance in the western Tethys continental domain. *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*, 440, 671-689.
- Campos-Soto, S., Benito, M., Mountney, N. P., Plink-Björklund, P., Quijada, I. E., Suarez-Gonzalez, P., Alcalá, L. (2022). Where humid and arid meet: Sedimentology of coastal siliciclastic successions deposited in apparently contrasting climates. *Sedimentology*. 69, 975-1027
- Cartigny, M. J., Ventra, D., Postma, G., & Van Den Berg, J. (2014). Morphodynamics and sedimentary structures of bedforms under supercritical-flow conditions: New insights from flume experiments. *Sedimentology*, 61(3), 712-748.
- Deluca, J., y Eriksson, K. A. (1989). Controls on synchronous ephemeral- and perennial-river sedimentation in the middle sandstone member of the Triassic Chinle Formation, northeastern New Mexico, U.S.A. *Sedimentary Geology*, 61(3-4), 155-175.
- Fielding, C.R. (2006) Upper flow regime sheets, lenses and scour fills: extending the range of architectural elements for fluvial sediment bodies. *Sedimentary Geology*, 190, 227–240.
- Fielding, C. R., Allen, J. E., Alexander, J., y Gibling, M. R. (2009). Facies model for fluvial

- systems in the seasonal tropics and subtropics. *Geology*, 37(7), 623-626.
- Hernando Costa, S. (1977). Pérmico y triásico de la región Ayllón-Atienza (provincias de Segovia, Soria y Guadalajara). Tesis doctoral. Universidad Complutense de Madrid.
- Hernando, S. (1980). Mapa geológico del Pérmico y Triásico de la Región Ayllón-Atienza. *Cuadernos de Geología Ibérica*, núm. 6 pp. 21-54.
- López-Gómez, J., Galán-Abellán, B., de La Horra, R., Barrenechea, J. F., Arche, A., Bourquin, S., ... / Durand, M. (2012). Sedimentary evolution of the continental Early–Middle Triassic Cañizar Formation (Central Spain): implications for life recovery after the Permian–Triassic crisis. *Sedimentary Geology*, 249, 26-44.
- Matesanz-Yagüe, J. (1987). Estudio sedimentológico de las facies Buntsandstein en el extremo NW de la Rama Castellana de la Cordillera Ibérica (prov. de Soria). *Estudios Geológicos*, 43(1-2), 79-94.
- Miall, A.D., 1996. *The Geology of Fluvial Deposits, Sedimentary Facies, Basin Analysis, and Petroleum Geology*. Springer Verlag, Berlin, 582 pp
- Ono, K., Plink-Björklund, P. (2018). Froude supercritical flow bedforms in deepwater slope channels? Field examples in conglomerates, sandstones and fine-grained deposits. *Sedimentology*, 65(3), 639-669.
- Ono, K., Plink-Björklund, P., Eggenhuisen, J. T., & Cartigny, M. J. (2021). Froude supercritical flow processes and sedimentary structures: New insights from experiments with a wide range of grain sizes. *Sedimentology*, 68(4), 1328-1357.
- Plink-Björklund, P. (2015) Morphodynamics of rivers strongly affected by monsoon precipitation: Review of depositional style and forcing factors. *Sedimentary Geology*, 323, 110–147.
- Sopeña, A. y Sánchez-Moya, Y. (1997) Tectonic systems tract and depositional architecture of the western border of the Triassic Iberian Trough (central Spain) *Sedimentary Geology*, Volume 113, Issues 3–4, 1997, Pages 245-267, ISSN 0037-0738
- Wang, J., & Plink-Björklund, P. (2019). Variable discharge river macroforms in the Sunnyside Delta Interval of the Eocene Green River Formation, Uinta Basin, USA. *Sedimentology*, 67(4), 1914-1950.